

بحث بعنوان

تأثير الرافعة المالية على ربحية الشركات الصناعية

The Impact of Financial Leverage
on the Profitability of Industrial Firms

إعداد:

أديب محمد حسان

Adeeb Mohammed Hassan

ديسمبر - 2026

December 2026

ملخص البحث (باللغة العربية)

عنوان البحث: تأثير الرافعة المالية على ربحية الشركات الصناعية.

هدف البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الرافعة المالية (استخدام الديون لتمويل الأصول) وربحية الشركات الصناعية المقاسة بالعائد على الأصول (ROA). يسعى البحث إلى تحديد أثر هيكل رأس المال على الأداء المالي وتقديم توصيات لتحسين هذا الأداء وتقليل المخاطر المالية.

المنهجية: اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم بيانات افتراضية لخمس شركات صناعية سعودية كنموذج للدراسة. تم تطبيق أساليب إحصائية تشمل الانحدار الخطي المتعدد واختبار ANOVA لتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة (نسبة الرفع المالي، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة الأصول إلى حقوق الملكية) والمتغير التابع (العائد على الأصول).

أهم النتائج:

- أظهرت النتائج وجود تأثير واضح وذو دلالة إحصائية للرافعة المالية على الربحية.
- تبين أن نسبة الرفع المالي لها تأثير سلبي ومعنوي على العائد على الأصول، مما يعني أن الإفراط في الاقتراض قد يؤدي إلى تراجع الربحية.
- في المقابل، أظهرت نسبة الأصول إلى حقوق الملكية تأثيراً إيجابياً ومعنوياً على الربحية.
- خلص البحث إلى أن الرافعة المالية تعزز الربحية طالما ظلت في مستويات متوازنة ومعتدلة، بينما يؤدي الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي إلى زيادة المخاطر المالية وتآكل الأرباح.

التوصيات: أوصى البحث الشركات الصناعية بضرورة الحفاظ على مستوى مقبول من الرافعة المالية لضمان عدم تجاوز مستويات المخاطرة الآمنة. كما دعا إلى تعزيز التمويل الداخلي عبر الأرباح المحتجزة والاحتياطات، والاعتماد على تقارير دورية لتقييم كفاءة القرارات التمويلية.

Research Summary (English)

Research Title: The Impact of Financial Leverage on the Profitability of Industrial Firms.

Objective: The primary goal of this research is to examine the relationship between **financial leverage** (the use of debt to finance company assets) and the **profitability of industrial firms**, specifically measured by the Return on Assets (ROA). The study aims to analyze how capital structure affects financial performance and provides recommendations to enhance profitability while mitigating risks.

Methodology: The study employed a **descriptive-analytical approach**, utilizing data representing industrial firms to conduct the analysis. Statistical methods, including **multiple linear regression** and ANOVA, were applied to test the relationship between independent variables (Leverage Ratio, Debt to Equity, and Assets to Equity) and the dependent variable (ROA).

Key Findings:

- The results indicate a **significant statistical impact of financial leverage on profitability**.
- The **Leverage Ratio was found to have a significant negative impact** on ROA, suggesting that excessive borrowing can lead to a decline in profitability.
- Conversely, the **Assets to Equity ratio showed a significant positive impact** on the firm's profitability.
- The research concluded that while financial leverage can enhance returns when used in **balanced and moderate levels**, over-reliance on external financing increases financial risk and consumes cash flows through interest burdens.

Recommendations: The study recommends that industrial companies **maintain an optimal level of financial leverage** to avoid high-risk exposure. It also suggests **strengthening internal financing** through retained earnings and reserves, while utilizing periodic financial reports to monitor and evaluate the efficiency of financing decisions.

الفصل الاول : الاطار العام للبحث

المقدمة

في إطار التوسع في مفهوم الرافعة المالية، يمكن القول إنها تمثل استخدام الديون (القروض) لتمويل أصول الشركة وعملياتها بهدف أساسي هو زيادة العائد على استثمارات المساهمين (الملاك)، حيث تتوقع الشركة أن يكون الربح المحقق من استثمار القرض أعلى من تكلفة الفائدة المدفوعة عليه، مما يخلق قيمة إضافية للمساهمين. هذه الآلية، التي تشبه العتلة القوية، ترفع من إمكانيات الشركة لكنها تحمل معها مخاطر مالية مضاعفة. فالوجه الإيجابي للرافعة هو تحقيق نمو سريع ورفع للأرباح التشغيلية، بينما يتمثل الوجه السلبي في أن أي انخفاض في الأرباح أو إفراط في الاقتراض يؤدي إلى ارتفاع حاد في أعباء الفوائد، مما يستهلك التدفقات النقدية ويضع الشركة تحت خطر الإعسار (العجز عن سداد الديون الكبيرة) أو خطر السيولة (العجز عن دفع الالتزامات اليومية)، كما يتضح من مؤشرات مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية. ولذلك، تسعى الإدارة المالية الرشيدة إلى تحديد هيكل رأس المال الأمثل من خلال تحليل دقيق للرافعة المالية، لضمان الموازنة بين الاستفادة من قوة الديون في النمو وبين الحفاظ على مستوى مخاطر مقبول يدعم الاستدامة والقيمة السوقية للشركة على المدى الطويل

يُعد تحليل العائد على الأصول (ROA) من أهم المقاييس المالية المستخدمة لتقييم مدى كفاءة الشركة في توظيف أصولها لتحقيق الأرباح. إذ يقدم هذا المؤشر المالي رؤية واضحة حول مدى قدرة الشركة على إدارة مواردها وتحويلها إلى إيرادات، مما يعكس مستوى فعالية العمليات التشغيلية. فكلما ارتفعت قيمة العائد على الأصول، دلّ ذلك على قدرة أعلى للشركة في تحويل استثماراتها إلى صافي دخل، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المصلحة. وفي المقابل، فإن انخفاض قيمة هذا العائد قد يشير إلى وجود تحديات أو ضعف في إدارة الأصول، مما يستدعي البحث في العوامل المؤثرة على الأداء.

ولا يقتصر دور العائد على الأصول على تقييم الربحية الإجمالية فحسب، بل يعد أداة مهمة للمقارنة بين الشركات ضمن القطاع نفسه. فمن خلال مقارنة قيمة ROA بين الشركات المتشابهة في النشاط، يمكن للمستثمرين وأصحاب القرار الحصول على فهم أدق لمكانة الشركة من حيث الأداء التشغيلي ومصادر قوتها.

كما تساعد هذه المقارنات في تحديد أفضل الممارسات والمجالات التي تتطلب تحسيناً، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الاستخدام الأمثل للأصول. إضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في قيمة ROA عبر الزمن يمكن أن تعكس تحسناً أو تراجعاً في الكفاءة التشغيلية أو تأثراً بتغيرات في ظروف السوق، الأمر الذي يجعل منه أداة فعالة في تحليل الاتجاهات والتنبؤ بالمستقبل.

وفي نهاية المطاف، فإن فهم العائد على الأصول بشكل شامل يساهم في تقييم صحة الشركة المالية في الوقت الراهن، ودعم وضع استراتيجيات النمو المستقبلية. ويمكن للشركات التي تسعى إلى تحسين ROA أن تركز على تحسين إدارة الأصول، وخفض التكاليف، وتعزيز مصادر الإيرادات. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب، تستطيع المؤسسات تحقيق مستويات أفضل من العائد على الأصول، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين واستدامة النمو على المدى الطويل. وبذلك، يظل مؤشر العائد على الأصول أداة أساسية للتقييم الداخلي والخارجي للأداء المالي للشركات .

مشكلة البحث

هل تؤثر الرافعة المالية على ربحية الشركات الصناعية .

أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من النقاط التالية:

- تقديم رؤية واضحة للشركات ومساعدتها في التوجه الأفضل للحصول على قروض .
- اعطاء لقادة الشركات والادرا العليا في الطريقة المثلى في المزج بين التمويل الافضل .
- اثراء الباحثين ومراكز البحث بالدراسات المالية .

أهداف البحث

- قياس مستوى الرافعة المالية في الشركات الصناعية
- قياس ربحية الشركات الصناعية باستخدام العائد على الأصول.

- تحليل تأثير الرافعة المالية على ربحية الشركات.
- المساهمة في تقديم توصيات لرفع الأداء المالي وتقليل المخاطر.

اسئلة البحث :

- ما طبيعة العلاقة بين نسبة الديون إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio) وربحية الشركات الصناعية؟
- إلى أي مدى تؤثر نسبة الالتزامات إلى إجمالي الأصول (Leverage Ratio) على العائد على الأصول (ROA)؟

الفصل الثاني : الإطار النظري

المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات اساسية :

أولاً: مفهوم الهيكل المالي

يمكن تعريف الهيكل المالي بأنه "التركيبية الكاملة للمصادر التي تحصلت من خلالها المنشأة على الأموال بهدف تمويل نشاطها الاستثماري".
كما يُعرّف أيضًا بأنه "مزيج الأموال الخاصة والقروض التي تعتمد عليها المؤسسة في تمويل استثماراتها".
وبناءً على ذلك يمكن القول إن الهيكل المالي يمثل **المزيج أو الخلطة التمويلية** التي تعتمد عليها المؤسسة من أجل تمويل أصولها، سواء تم الحصول على هذه الأموال من مصادر داخلية أو خارجية، وحتى سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل. ويمتد الهيكل المالي ليشمل جميع الالتزامات المالية المترتبة على المنشأة، بالإضافة إلى حقوق الملكية (مالك ، تحليل اثر)

مفهوم الهيكل المالي الأمثل

يُعرّف الهيكل المالي الأمثل بأنه ذلك المزيج من التمويل المملوك (E) والمقترض (D) الذي يجعل المعدل الموزون لتكلفة التمويل في أدنى حد ممكن، وإذا ما نجحت المؤسسة في تحقيق ذلك تمكنت من تعظيم ثروة المالكين .

كما تؤثر طريقة التمويل في المؤسسة على ربحيتها، وبالتالي لا بد من اختيار هيكل التمويل المناسب، أي الخليط المتجانس من مصادر التمويل، والذي من خلاله تتمكن الإدارة من تعظيم مستوى ربحيتها، وبالتالي تحقيق هدفها المتمثل في تعظيم ثروة الملاك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد (ملاك ، اثر الرافعة)

ويرتبط الهيكل المالي الأمثل بعدة اعتبارات، أبرزها:

- **تكلفة رأس المال وتأثيرها على الربحية.**
- **قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية لتغطية الالتزامات المالية.**
- **درجة المخاطر المالية المقبولة من قبل الإدارة والمستثمرين.**

- طبيعة نشاط المؤسسة ودورة عملها وحجم أصولها.
- الوضع الاقتصادي العام وسهولة الحصول على التمويل الخارجي.

ومن منظور الإدارة المالية الحديثة، فإن الوصول إلى الهيكل المالي الأمثل ليس قرارًا ثابتًا وإنما عملية مستمرة يتم تقييمها وتعديلها بناءً على ظروف المؤسسة وتغيرات أسواق المال. وبذلك يصبح الهيكل المالي الأمثل أداة استراتيجية تسهم في دعم نمو المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين قيمة الشركة في المدى الطويل

وللتعبير عن ذلك نجد ان الهيكل المالي يمثل الموارد المالية التي تحصل عليها المؤسسة من مصادر داخلية او خارجية ، ومن هنا ينشئ لدينا مفهومين : الاول **الهيكل المالي** :يتعلق بكل مصادر تمويل الأصول دون استثناء (الديون + حقوق الملكية + الالتزامات قصيرة الأجل) بينما **هيكل رأس المال** :يقتصر على مصادر التمويل طويلة الأجل فقط (حقوق الملكية + الديون طويلة الأجل).

المبحث الثاني : التمويل في الشركات الصناعية

ثانيا : مفهوم التمويل :

يُعد التمويل من المفاهيم الجوهرية في العلوم المالية والإدارية، نظرًا لدوره الحيوي في ضمان استمرارية المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقد تناولت الأدبيات المالية تعريف التمويل من زوايا متعددة، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

- يُعرّف التمويل بأنه الوظيفة الإدارية التي تختص بالتخطيط المالي وجمع الموارد اللازمة من مصادر التمويل المناسبة من أجل تلبية احتياجات المؤسسة المختلفة، بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها التشغيلية والاستثمارية بكفاءة. ويهدف التمويل إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة بنجاح المؤسسة، مثل المستثمرين، والعملاء، والمديرين، والمجتمع، والموردين، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أهداف النمو.
- كما يُنظر إلى التمويل على أنه مجموعة الموارد المالية الضرورية لإنشاء المؤسسة، ودعم نشاطها الإنتاجي، وتحقيق توسعها وتمييزها. وبالتالي، يشمل التمويل جميع الوسائل التي تمنح

المؤسسة القدرة على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء في ظروف ملائمة، مما يساعد على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية واستدامة مالية على المدى الطويل.

- ويُعرّف التمويل أيضاً بأنه توفير الأموال اللازمة في الوقت المناسب الذي تحتاج فيه المؤسسة إليها، بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والاستثمارية والتنافسية للسوق (محمد و وحيد ، 2023)

مصادر التمويل :

التمويل الذاتي : ويقصد بالتمويل الذاتي أو الداخلي مجموع الوسائل التمويلية التي أنشأتها المؤسسة بفعل نشاطها الإنتاجي والتي تبقى تحت تصرفها بصورة دائمة أو لمدة طويلة، وعليه فالتمويل الذاتي هو نمط من التمويل يستخدم لتراكم المدخرات المتأتية من العوائد التي حققها المشروع للوفاء بالتزاماته المالية، وتختلف قدرة المشروعات في الاعتماد على هذا المصدر لتمويل احتياجاتها، ويرجع ذلك إلى أن توسيع إمكانيات التمويل الذاتي يرتبط أساساً بقدرة المشروع على تخفيض تكاليف الإنتاج من جهة، ورفع أسعار إنتاجاته الأمر الذي يسمح بزيادة الأرباح من جهة أخرى. (محمد و وحيد ، 2023)

تتنوع مصادر التمويل الذاتي ومن أهمها :

- حصص الإهلاك
- الأرباح المحتجزة
- المؤونات والمخصصات
- الاحتياطات

المصدر (محمد ووحيد 2023)

بالعودة الي المخطط السابق نجد انه يوضح الية التدفق المالي في المؤسسة وعلاقته بالتمويل الذاتي للشركات والذي يعتبر مصدر مهم جدا ، حيث انه بعد خصم الضرائب على ارباح المؤسسة من الناتج الاجمالي الكلي .

ومن خلال المخطط فهناك مرحلتين اساسيتين للتدفقات المالية الصافية وتتوزع بين التوزيعات للمساهمين والملاك والتمويل الذاتي الذي يمكن ان يكون انزاعا مختلفة مثل ما تم التوضيح مسبقا ومنها ما شار لها في المخطط مثل : الاهلاكات والارباح المحتجزة والمؤنات .

التمويل الخارجي :

هناك العديد من مصادر التمويل الخارجي وهي التمويل قصير الاجل والمتوسط وطويل الاجل وندققشها كالاتي :

• مصادر تمويل قصيرة الاجل :

يقصد بالتمويل قصير الأجل الأموال التي تحصل عليها المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز سنة، وتستخدم لتغطية الاحتياجات الضرورية للعملية الإنتاجية مثل أجور العمال وشراء المدخلات. وعادةً ما تُسدد هذه القروض من إيرادات نفس الدورة الإنتاجية . ومن اهم انواع التمويل الخارجي

- الائتمان التجاري : الائتمان التجاري عبارة عن تمويل يمنحه المورد عند شراء بضاعة كمادة أولية لإنتاج بضاعة مصنعة، أي أنه يمثل القيمة الآجلة للمشتريات بقصد إعادة البيع أو الاستخدام
- الائتمان المصرفي : يطلق على هذا النوع من الائتمان المصرف بكفالة أو ضمان، وقد يمنح الائتمان المصرفي المكفول بضمان خصائص محددة تختلف عن الائتمان بدون ضمان.
- اوراق سوق النقد : يمكن لبعض المؤسسات إصدار الأوراق التجارية المعروفة ذات الأجل القصير، والتي تُستخدم كأداة تمويل للوصول إلى السيولة النقدية بسرعة. هذه الأوراق عبارة عن وعد بالدفع من المؤسسات الكبرى المضمونة، وتُباع وتُتداول في المراكز المالية الكبرى عن طريق وكلاء متخصصين. تتضمن هذه الأوراق قيمة اسمية ومعدل عائد، وعادة لا تتجاوز مدة استحقاقها 9 أشهر، وتُعد وسيلة فعّالة لتوليد النقد بسرعة وتحقيق ثمار مالية للمؤسسة

• مصادر تمويل متوسطة الاجل :

- قروض مباشرة متوسطة الاجل
- الاستئجار التمويلي : يقوم التمويل بالإيجار على أسلوب يتم بمقتضاه نقل الأصل من المورد إلى المستأجر، حيث يتم تحديد الأصل ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر. يقوم المستأجر باستخدام الأصل لفترة زمنية معينة مقابل دفع قيمة إيجار محددة للمؤجر، مع إمكانية أن يقوم المستأجر في نهاية الفترة بشراء الأصل رأساً وفقاً للشروط المتفق عليه

• مصادر التمويل طويل الاجل :

- الاسهم :

الأسهم عبارة عن ورقة ملكية قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية، وتمثل حصة في رأس مال الشركة. وقد يكون لحامل السهم صفة مساهم في الشركة وأحياناً يتمتع بحقوق وامتيازات محددة وفقاً لنوع السهم. وهي انواع كالآتي :

أ- الاسهم العادية

ب- الاسهم الممتازة

- السندات :

السند عبارة عن اتفاق يقرض بمقتضاه طرف معين مبلغاً محدداً للطرف الآخر، ويُصدر كسند أو صك مديونية من قبل المؤسسات أو الشركات المصدرة للسند. يتعهد الطرف المصدِر برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها خلال فترة محددة من تاريخ الاستحقاق. تتضمن السندات قيمة اسمية محددة وعائد دوري يتمثل بمعدل الفائدة المتفق عليه، ويُعد السند أداة لتمويل المؤسسة بطريقة مضمونة ومنها :

أ- سندات قابلة للتحويل الى اسهم عادية

ب- سندات قابلة للاستدعاء

ت- السندات المضمونة

ث- السندات العادية او ذات الاستحقاق الثابت

ج- سندات عادية ذات عائد متغير (بوعافية ، 2025)

ثالثاً : مفهوم الرافعة المالية

يُعرّف الرفع المالي بأنه مدى أو نسبة الزيادة في الأرباح نتيجة استخدام أموال الغير (الاقتراض) في عمليات المؤسسة من أجل تمويل الاحتياجات المالية في المؤسسة.

والرفع المالي هو الاستعانة بأموال الآخرين لتحقيق أرباح إضافية يستفيد منها ملاك الشركة، لذا فهو يعتمد على الاقتراض لتمويل عمليات المؤسسة بغية تحقيق عائد يترتب عليه زيادة أرباح الملاك.

ويُعرّف أيضًا بأنه اعتماد المؤسسة على الاقتراض من المؤسسات المالية لسد احتياجاتها المالية، وبالتالي تكون التكاليف الثابتة لديها في حالة متدنية أو مدفوعة، أما إذا كانت المؤسسة تطرح أسهمًا ممتازة لسد هذه الاحتياجات، فإن التكاليف الثابتة هنا هي أرباح الأسهم الممتازة التي ستقوم المؤسسة بدفعها إلى المساهمين الممتازين (مالك ، 2023) .

وكذلك تعرف الرافعة المالية بأنها: مدى أو نسبة الزيادة في الأرباح نتيجة استخدام أموال الغير (الاقتراض) في عمليات المؤسسة من أجل تمويل احتياجاتها المالية، وتزداد كلما ازداد اعتماد المؤسسة على استخدام أموال

الغير لتمويل رأس مالها المستثمر من أجل تحقيق دخل مرتفع لأصحاب المؤسسة أو مساهميها. وتعرف أيضا على أنها: استخدام الاستدانة لزيادة القدرة الاستثمارية للمؤسسة، سواء كانت مؤسسة معنوية (أو شخصية كما عرف) ويستون ويرجهام (: الرافعة المالية أو عامل الرفع المالي على أنها نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول، أو إلى إجمالي قيمة الشركة .

ويعرف هندي منير إبراهيم في كتابه: " الفكر الحديث في التمويل" الرافعة المالية : بأنها درجة اعتماد المنشأة في تمويل أصولها على مصادر التمويل ذات الدخل الثابت (سواء أكانت قروضا، أم سندات، أم أسهما ممتازة) مما يؤثر على الأرباح التي يحصل عليها الملاك كما يؤثر على درجة المخاطرة التي يتعرضون لها.

يتضح من التعاريف السابقة أن الرافعة المالية تشمل قياس إجمالي الالتزامات (طويلة وقصيرة الأجل) إلى إجمالي الموجودات، إلا أن البعض قد اعتبر أن الرافعة المالية تقتصر على تأثير الديون أو الالتزامات طويلة أن هناك نموذجان Darrat وكذلك Fattauh و Aivazian الأجل فقط، حيث أشار كل من للرافعة المالية الأول يعتمد على قياس مجموع الالتزامات المالية الثابتة على إجمالي الموجودات، بينما النموذج الثاني الالتزامات طويلة الأجل فقط، متجاهلا الديون قصيرة الأجل. (الطيب و محمد 2022)

ويتم قياس مدى كفاءة استخدام الشركة للرافعة المالية من خلال مؤشر العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، وفق المعادلات التالية:

1. العائد على الأصول: (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{صافي العوائد}}{\text{إجمالي الأصول}}$$

ويتم من خلالها قياس العلاقة بين العوائد والأصول المتاحة للشركة

2. العائد على حقوق الملكية: (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{صافي العوائد}}{\text{حقوق الملكية}}$$

ويبين هذا المؤشر العوائد المتأتية لملاك الشركة قبل خصم الفوائد على الديون، مما يعكس ثمار استخدام حقوق الملكية في تحقيق الأرباح (الدباس و الزعبي ، 2024)

مخاطر وعيوب الرافعة المالية

على الرغم من المزايا التي يمكن أن تحققها الرافعة المالية عند استخدامها بشكل متوازن ومدروس، إلا أن لها مجموعة من السلبيات والمخاطر في حال اعتماد المؤسسة على الديون بدرجة تتجاوز العائد المتحقق من الاستثمار. وتبرز هذه العيوب بشكل واضح عندما يكون العائد على الأصول أقل من تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض العائد الصافي للشركة. ومن أبرز هذه العيوب ما يلي:

• انخفاض العائد على حقوق المساهمين

عند عدم تحقيق الاستثمارات لعائد يفوق تكلفة الاقتراض، فإن الديون لا تسهم في تنمية الأرباح بل تؤدي إلى تراجع صافي العائد على حقوق الملكية، وهو ما يؤثر سلبيًا في قيمة الشركة وثقة المستثمرين.

- ارتفاع خطر تدخل المقرضين في شؤون المؤسسة
كلما ارتفعت نسبة الديون، زادت قدرة الدائنين على فرض شروطهم أو التدخل في القرارات الإدارية، وقد يصل الأمر إلى السيطرة الجزئية أو الكاملة على المؤسسة في حال تعثرها المالي.
- تآكل القدرة الشرائية للأموال المقترضة في فترات انخفاض التضخم
في حالات انخفاض التضخم، قد يصبح الوفاء بأقساط القروض ذات القوة الشرائية الأعلى أفضل مالياً من استخدام الأموال المتاحة داخل المنشأة، مما يؤدي إلى ضغط على السيولة ويزيد الأعباء المالية.
- تدهور السمعة الائتمانية للمؤسسة عند التأخر في السداد
يؤدي التأخر في الوفاء بالالتزامات إلى تراجع التصنيف الائتماني للشركة ويُضعف ثقة المقرضين بها، وهو ما يحد من قدرتها على الحصول على تمويل مستقبلاً أو يجعل التمويل أكثر تكلفة.
- ارتفاع احتمالات التعثر المالي والإفلاس
كلما زاد الاعتماد على الديون وارتفعت تكاليف خدمتها، زادت المخاطر المالية التي قد تقود إلى عدم القدرة على تغطية الالتزامات التشغيلية والدائنين، مما يهدد استمرارية المؤسسة (شهلة و هيام ، 2022).

الفصل الثالث : الدراسات السابقة :

الدراسة الاولى : دراسة الدباس و الزعبي 2024 : هدفت الدراسة إلى قياس أثر الرافعة المالية على الأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، وتحديد العلاقة بين مكونات الهيكل المالي والعائد على الأصول. استندت الدراسة أساساً إلى المنهج الوصفي التحليلي لإجراء التحليل، بحيث يمثل مجتمع الدراسة جميع الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان خلال خمس سنوات من 2015 إلى 2019.

تم إدراج الشركات التي توفرت عنها البيانات المالية المطلوبة، ليصبح عدد الشركات التي خضعت للتحليل 52 شركة من إجمالي 56 شركة. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS من خلال تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة.

وأظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين الرافعة المالية والأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، إذ تبين أن ارتفاع نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول (المقاسة بنسبة الديون) يرتبط بانخفاض العائد على الأصول. كما أظهرت النتائج علاقة عكسية بين الديون وحقوق الملكية والعائد على حقوق المساهمين، مما يشير إلى أن زيادة الاقتراض تؤثر سلباً على ربحية الشركة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الإفصاح المالي لدى الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، بما يتيح متابعة التغيرات الدورية في الديون وحقوق الملكية، وتوضيح أثرها على العائد المالي للشركة .

الدراسة الثانية : دراسة للدكتور علي كنعان و علي ساعود بعنوان أثر الرافعة المالية على الربحية دراسة تطبيقية على الشركات غير المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر الرافعة المالية على ربحية الشركات غير المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ومدى إمكانية استخدام الديون في زيادة الربحية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات اللازمة لمتغيرات الدراسة ، وبي المتغير المستقل الممثل بالرافعة المالية وذلك عبر النسب التالية: (نسبة تمويل أصول الشركة ممثلة بنسبة الاقتراض ونسبة الرفع المالي ممثلة بإجمالي الأصول إلى حقوق الملكية وحجم الديون طويلة الأجل المستخدمة مقارنة بحقوق الملكية معبراً عليها بنسبة الديون) أما المتغير التابع الربحية

ف عبر عنه (بمعدل العائد على الاصول) وذلك بالاعتماد على القوائم المالية المدققة لمشركات غير المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لاختبار العينة وذلك باستخدام SPSS خلال الفترة من 2008 حتى 2016 حيث تم استخدام البرنامج الإحصائي الانحدار الخطي ، وخلصت الدراسة بعد اجراء عممية التحميل لبيانات الدراسة الى أن الرافعة المالية أثر ذو دلالة معنوية على الربحية في الشركات غير المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، أوصت الدراسة بزيادة القروض والتسييلات الممنوحة لشركات لما لذلك من أثر ايجابي على ربحيتها و إلى توسيع إطار الأبحاث المستقبلية من حيث الحدود الزمانية و المكانية وحجم العينة , وعدم الاقتصار على الشركات الصناعية والخدمية فحسب، بل أون تشتمل على القطاعات الأخرى المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ومقارنة نتائجها مع الاسواق الأخرى في المنطقة.

الدراسة الثالثة : دراسة مالك شهلة وبحري هيام بعنوان (تحميل أثر الرافعة المالية في تقييم الوضعية المالية لمؤسسة الاقتصادية -دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر الفجوج للفترة 2010-2020) و تتمثل الدراسة النظرية في تحديد الإطار النظري للميكن المالي والرافعة المالية وتحديد أثر الرافعة المالية على وضعية المؤسسة الاقتصادية مف جية، ومف جية أخرى تتمثل الدراسة التطبيقية لتحميى أثر الرافعة المالية على وضعية المؤسسة بالاعتماد على مردوديتها (الاقتصادية والمالية) لمؤسسة مطاحن – 2020 عمر بف عمر لمفتره 2010. توصلت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الرافعة المالية والمردودية المالية والاقتصادية وتقدير أثرها في مؤسسة مطاحن عمر بف عمر، إلى وجود علاقة عكسية بين أثر الرفع المالي وكثى مف المردودية المالية والاقتصادية الدراسة الرابعة : دراسة طلباوي الطيب و فتح الله محمد والتي اصدرت عام 2022 بعنوان تحليل الرافع الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة موبيليس المديرية الجهوية ورقلة خلال الفترة (2015 – 2019) والتي هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الرافعة المالية ومدى تأثيرها على الأداء المالي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية الناشطة في قطاع الإتصالات, ولتحقيق هذا الهدف قمنا بدراسة تطبيقية على مؤسسة ناشطة في هذا القطاع 5102 (من خلال - والمتمثلة في مؤسسة موبيليس)المديرية الجهوية ورقلة(خلال الفترة الممتدة بين) 5102 تحليل القوائم المالية , حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عادة ماتؤثر الرافعة المالية ايجابا على مؤسسة موبيليس, ليكون أثر الرافعة المالية ايجابيا يجب أن تكون المردودية الاقتصادية أكبر من تكلفة الإستدانة, توجد علاقة طردية بين الرافعة المالية ومردودية المؤسسة, وفي ظل هذه النتائج أوصت الدراسة بما يلي: عند لجوء المؤسسة الاقتصادية لتمويل إحتياجاتها الأخذ بعين الإعتبار

المخاطر التي من الممكن أن تؤدي بها إلى الإفلاس، على المؤسسة الحرص على تحقيق نتيجة استغلال جيدة لأن هذا يؤثر إيجاباً على مردوديتها.

الدراسة الرابعة : للباحث معدي العسيري والتي قدمت عام 2022 بعنوان أثر الرافعة المالية في عائد توزيعات الأرباح - دراسة تطبيقية على شركات المساهمة السعودية والتي هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرافعة المالية على عائد توزيعات الربا في الشركات المساهمة السعودية خلال الفترة 2010 - 2019، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي، والبالغ عددهم (190) شركة، وتم اختيار عينة الدراسة من (51) شركة، قامت بتوزيع أرباحها خلال سنوات الدراسة، واعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة في التقارير المالية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر دال إحصائياً للرافعة المالية، حجم الشركة، عمر الشركة على عائد توزيعات الربا، ولكن يوجد علاقة إيجابية ولكن ليست ذات دلالة إحصائية، كما تبين عدم وجود أثر دال إحصائياً لمعدل دوران الأموال ونمو الشركة على عائد توزيعات الربا، ولكن يوجد علاقة سلبية ولكن ليست ذات دلالة إحصائية. وأوصت بضرورة استخدام الشركات للأموال المقترضة التي تحقق عائد على الاستثمار يفوق تكلفة التمويل على القروض، وليكون للرافعة المالية أثر ملموس على عائد توزيعات الربا، كما أوصت الدراسة إدارة الشركات عند اتخاذ قرارات الهيكل المالي أن تعمل على التوازن ما بين الرفع المالي وعائد توزيعات الربا، وضرورة القيام بدراسة تراعي عامل التضخم والحالة الاقتصادية للخروج بنتائج تنفيذية متخذي القرار أيهما أنسب للرافعة المالية التمويل بالملكية أو بالمدىونية أو إرجاء وتقليل درجة الرافعة المالية التي تعظم العائد على توزيعات الربا مع مراعاة العائد على الاستثمار في الشركات .

الدراسة الخامسة : للباحثة أسماء الشهري (2020) بعنوان العلاقة بين الرفع المالي والاداء المالي ، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية (قطاع الاتصالات) وهدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الرفع المالي والأداء المالي في الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية وذلك بتطبيقها على قطاع الاتصالات ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الاستدلالي الذي يقوم بجمع البيانات الكافية والدقيقة عن موضوع الدراسة للوصول إلى المعرفة الواضحة لمشكلة الدراسة ، وقامت الباحثة بجمع البيانات اللازمة من التقارير المالية لشركات الاتصالات في عام (6102) ، حيث تكون مجتمع الدراسة من أربع شركات مدرجة في سوق المال السعودي تداول ، وذلك للتعرف على العلاقة بين الرفع المالي وأدائها المالي . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن الرفع المالي يؤثر بشكل

سلبى على الأداء المالي، وأن هناك ارتباط سالب قوي بين الأداء المالي والرفع المالي، كما بينت النتائج أن درجة الرفع المالي والمتغيرات المستقلة الأخرى التي أدخلت في نموذج الدراسة كمتغيرات رقابية فسرت التغيرات بالعائد على الأصول بنسبة 2.96 % ، وبينت أيضاً أن هناك عوامل أخرى خارجة عن نطاق الدراسة تؤثر عليها ؛ وأن المتغير المستقل المتمثل بالرفع المالي والمتغيرات المستقلة الأخرى التي أدخلت في نموذج الدراسة كمتغيرات رقابية متمثلة في (الديون طويلة الأجل، وحجم الشركة) تفسر التغيرات بالعائد على حقوق الملكية بنسبة 6692 % ، وأن هناك متغيرات لها أهمية بالتفسير خارج نطاق هذه الدراسة. كما بينت النتائج بأن درجة الرفع المالي والمتغيرات الرقابية ، %المتتمثلة في (الديون طويلة الأجل، وحجم الشركة) تفسر التغيرات في العائد على ربحية السهم بنسبة 2696 وهذا يدل على أنّ الرفع المالي يؤثر بدرجة كبيرة في ربحية السهم . وتوصي الدراسة بضرورة قيام شركات المساهمة السعودية بدراسة وتقييم هيكلها التمويلي بهدف الوصول إلى أفضل نسبة للرفع المالي حتى تحقق أثر إيجابي للرفع المالي على الأداء المالي. كما تأكد على أهمية موازنة الشركات السعودية لمصادر التمويل مع طرق توظيف الأموال وذلك لتحقيق أفضل ربحية ولتجنب مخاطر السيولة .

الفصل الرابع : منهجية البحث

اولا : مدخل منهجي للبحث

يقوم البحث على منهجية الوصفي التحليلي ، حيث تم اعتماد بيانات افتراضية لخمس شركات صناعية سعودية لقياس اثر الرافعة المالية ولمدة عام كامل (كنموذج لاغراض البحث) ، وتم استخدام ما يلي :

- نسبة الديون إلى حقوق الملكية لقياس الرافعة المالية.
- العائد على الأصول لقياس الربحية.

فرضيات البحث

- H0 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للرافعة المالية على ربحية الشركات موضع الدراسة.
- H1 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للرافعة المالية على ربحية الشركات موضع الدراسة.

ثانيا : الاطار التطبيقي :

يهدف هذا الجزء التطبيقي إلى تحليل أثر الرافعة المالية على ربحية الشركات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين المتغيرات المالية الممثلة للرافعة المالية وبين الأداء الربحي المقاس بالعائد على الأصول (ROA).

تعريف وقياس المتغيرات

اعتمدت الدراسة على متغير تابع واحد وثلاثة متغيرات مستقلة، وتم حسابها على النحو الآتي:

$$\frac{Net\ Income}{Total\ Assets} = ROA$$

1. المتغير التابع: الربحية (ROA)

يمثل العائد على الأصول قدرة الشركة على استخدام كامل أصولها لتحقيق الأرباح.

2. المتغيرات المستقلة

المتغير المستقل	المعادلة	الدلالة
نسبة الرفع المالي (Leverage Ratio)	$\frac{Total Liabilities}{Total Assets}$	يقيس الاعتماد على التمويل الخارجي مقارنة بالأصول
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)	$\frac{Long Term Debt}{Equity}$	يقيس المخاطر المالية الناتجة عن استخدام الديون طويلة الأجل
نسبة الأصول إلى حقوق الملكية (Assets to Equity)	$\frac{Total Assets}{Equity}$	يقيس قدرة رأس المال على تكوين الأصول الإنتاجية

نتائج القياس الحسابي للمتغيرات

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الرافعة المالية على ربحية الشركات الصناعية من خلال اختبار العلاقة بين مؤشرات الرافعة المالية وبين الربحية المقاسة بالعائد على الأصول (ROA) وقد استند التحليل إلى بيانات مالية لـ 50 مشاهدة تمثل شركات صناعية مدرجة، وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والانحدار الخطي المتعدد.

الإحصاءات الوصفية للمتغيرات

الجدول الإحصائي

الإحصاء	ROA	Leverage Ratio	Debt to Equity	Assets to Equity
المتوسط	0.061	0.495	0.526	2.114
الوسيط	0.059	0.495	0.512	1.980
الانحراف المعياري	0.023	0.126	0.259	0.566
الحد الأدنى	0.030	0.299	0.149	1.427
الحد الأقصى	0.104	0.690	1.001	3.226

من خلال الجدول يتبين ان هناك تفاوت في مستويات الربحية (ROA) والشركات قيد الدراسة تتبين انها تتقارب في مستوى الارباح وهو مستوى منخفض ومستقر و تتفاوت في اعتمادها على الديون مقارنة بحقوق الملكية

مصفوفة الارتباط

أظهرت مصفوفة الارتباط مع الربحية عن وجود ارتباطات في الاتجاهين السالب والموجب مع متغيرات الرافعة المالية، إلا أن بعض معاملات الارتباط لم تظهر في JASP نتيجة قيود البيانات.

يوضح ذلك أن تفسير العلاقة بين الرافعة المالية والربحية يتطلب تحليل الانحدار لتحديد المتغيرات المؤثرة بدقة.

نتائج الانحدار الخطي المتعدد ملخص النموذج

النموذج	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₁	0.536	0.287	0.240	0.020

من خلال البيانات السابقة معامل التحديد R² يساوي 0.257 وهو يشير الى ان متغيرات الرافعة تفسر 28% من التغيير في الربحية وهو مستوى مقبول وجيد .

ANOVA

للتحليل باستخدام ANOVA نقوم بتحليل القيمة الاحتمالية ($p = .001$) حيث ان تقدم لنا ان الانحدار ذو دلالة احصائية وان المتغيرات لها تأثير على حقيقي على المتغير التابع

معاملات الانحدار

المتغير	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Leverage Ratio	-0.295	0.122	-1.632	-2.423	0.019
Debt to Equity	0.019	0.025	0.216	0.766	0.448
Assets to Equity	0.074	0.023	1.843	3.177	0.003

التحليل والتفسير

نسبة الرفع المالي (**Leverage Ratio**) تأثيرها سلبي ومعنوي حيث ان $p = 0.019$ وهو اضعف بكثير من $0.05 <$ بينما نسبة الدين الى حقوق الملكية (**Debt to Equity**) تأثيرها ايجابي وغير معنوي حيث ان $p = 0.448$ وهو اكبر من $0.05 >$ وكذلك نسبة الاصول الى حقوق الملكية (**Assets to Equity**) تأثيرها ايجابي ومعنوي حيث ان $P = 0.003$

تُظهر النتائج أن الرافعة المالية تمارس أثرًا إيجابيًا على ربحية الشركة طالما أن مستويات الديون ليست مفرطة. فكلما كان الاعتماد على التمويل الخارجي ضمن الحدود الآمنة، ساهم ذلك في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين مؤشرات الربحية. في المقابل، قد تحذر الشركات من الزيادة في الديون التي قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل وانخفاض الأرباح

الفصل الخامس : التحليل والمناقشة :

تحليل مفاهيم وتوجهات حديثة :

من خلال الدراسات السابقة ونتائج البحث والتي تبين بشكل واضح وجلي ان الشركات الصناعية اصبحت تعتمد بشكل كبير على التمويل في انشطتها من خلال التمويل باكافة انواعه الداخلي والخارجي ، ومن خلال الدراسات الوادرة نجد انه مثلا في سوق الاوراق المالية بدمشق (دراسة كنعان وسعود) هناك توصية من الباحث بزيادة منح القروض للشركات الصناعية وان الرافعة المالية في هذا السوق توفّر ربحيا على الربحية للشركات ، بينما نجد انه في دراسة السوق الاردنية دراسة (الدباس والزعبي) التي اجريت على 52 شركة صناعية ان اثر الرافعة المالية اثرا سلبيا حيث أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين الرافعة المالية والأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، إذ تبين أن ارتفاع نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول (المقاسة بنسبة الديون) يرتبط بانخفاض العائد على الأصول. كما أظهرت النتائج علاقة عكسية بين الديون وحقوق الملكية والعائد على حقوق المساهمين، مما يشير إلى أن زيادة الاقتراض تؤثر سلبًا على ربحية الشركة ، ويعود مثل هذه التباينات الى اختلاف الانشطة التي تقدمها هذه الشركات من حيث طبيعة القطاعات، مستويات المخاطر، هيكل التمويل , البيئة الاقتصادية

وكل هذه النتائج بالإضافة الي نتائج الدراسة تؤكد ان اثر الرافعة المالية يتوقف على معدل العند على الاصول وتكلفة الدين وهذا ما يتوافق مع فرضيات لاقتصاد المالي .

ومن هنا تكمن اهمية الرافعة المالية بانها لم تعد تقيس فقط مستوى الديون لدى الشركات وانما تؤثر بشكل سلبي او ايجابي مع منظومة متكاملة تتضمن هيكل رأس المال، المخاطر المالية، تكلفة التمويل، والقدرة على تحقيق الاستدامة في التدفقات النقدية ولذا تقوم الشركات الصناعية الكبيرة بالاعتماد الى حد كبير على الديون لتحسين انتاجها ودفع المصروفات التشغيلية وهي بذلك ترفع نسبة المخاطرة التي يجب ان تهتم بها وتخلق توازن بين احتياجات الشركة التمويلية وتأثير الرافعة المالية السلبية في اغلب الاحوال .

مناقشة مرتبطة بالاستشهادات العلمية

من خلال الدراسات السابقة والمفهوم العام للرافعة المالية وعلاقتها بالربحية للشركات نجد انها احيانا تكون ايجابية ومرة اخرى سلبية ففي دراسة الدباس والزعيبي ، شهلة وهيام ، واسماء الشهري نجد العلاقة عكسية بين الرافعة والربحية حيث اعتمد دراسة الدباس والزعيبي على شركات صناعية أردنية. قوة الدراسة تكمن في حجم العينة واستخدام الانحدار المتعدد، بينما يؤخذ عليها تركيزها على فترة محدودة خمس سنوات دون تحليل معمق لنوعية الديون أو هيكلها

وامادراسات كنعن وسعود وطلبواوي وفتح الله فقد قدمت دليلا قويا على اثر ايجابي بين الرافعة المالية والربحية مع ان دراسة كنعان وسعود تتاثر بالرغم من ذلك بتقلبات السوق السورية متأثرة بالازمة التي تمر بها .

بالرغم من التحليل النهائي لهذا البحث يتمشىء مع وجود العلاقة العكسية يبقى ان الأثر الحقيقي للرافعة المالية يعتمد على حجم الديون، تكلفة التمويل، طبيعة نشاط الشركة، ومستوى المخاطر التشغيلية. وبذلك يسهم البحث الحالي في دعم الاتجاهات العلمية القائمة، مع إبراز الحاجة لدراسات مستقبلية تستخدم بيانات فعلية وفترات زمنية أطول لإثراء فهم العلاقة بين الرافعة المالية والربحية في القطاع الصناعي .

الفصل السادس النتائج والتوصيات :

النتائج :

- هناك تأثير واضح للرافعة المالية على الربحية للشركات الصناعية في قطاع الصناعة السعودي .
- الرافعو المالية بشكل عام تساعد على تعزيز الربحية لدى الشركات بشرط ان تكون متوازنة ومعتدلة .
- الاعتماد الكبير من قبل الشركات الصناعية على التمويل الخارجي وزيادة الاقراض يؤدي الى زيادة المخارج وتراجع الربحية .

التوصيات :

- يتعين على الشركات الصناعية الحفاظ على مستوى مقبول من الرافعة المالية وان لا يتجاوز مستويات تجعل المخاطرة عالية .
- التقليل بشكل عام على الاعتماد على التمويل الخارجي وخفض مستوى الدين .
- تعزيز التمويل الداخلي وتعزيز راس المال المملوك عبر الاحتياطات والارباح المحتجزة وسياسية معتدلة في التوزيعات .
- الاعتماد على تقارير دورية تقييم وتراقب الربحية وكفاءة القرارات التمويلية بشكل عام

قائمة المراجع

- علي، محمد (2017). التمويل والاستثمار في الشركات. دار المعرفة. شهلة ، مالك هيام ، بحري (2022) ، تحميل أثر ال ا رفعة المالية في تقييم الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية - دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر الفجوج للفترة 2010-2020 ،مذكرة تخرج مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شياذة الماستر في العلوم المالية والمحاسبة ، جامعة 2 ماي .
- الطيب ، طلباوي ، محمد ، فتح الله (2022) ، تحليل ال ا رفعة المالية في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة موبيليس المديرية الجهوية ورقلة خلال الفترة (2015 – 2019)
- بوعافية ، سمير (2025) ادارة مصادر التمويل مطبوعة محكمة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص ادارة مالية ، جامعة محمد البشر الابراهيمى .
- الدباس ، قاسم و الزعبي ، عامر (2024) الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان وأثر الرافعة المالية ، جامعة البلقاء .
- محمد ، عزيزة و وحيد ، حساني (2023) أثر التمويل الذاتي على قيمة المؤسسة دراسة حالة المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة ميله (ADE) ، المركز الجامعي عبدالحفيظ بوالصوف ميله .
- الشهري ، اسماء (2020) العلاقة بين الرفع المالي والاداء المالي ، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية (قطاع الاتصالات) ، كلية ابن راشد